

Od Redakcji

Nagrody

Ks. prof. dr. hab. Tadeusz ŚLIPKO SJ otrzymał „Feniks Złoty 2014” – Nagrodę Główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – za imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Ks. prof. dr Ludwik GRZEBIEŃ SJ otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt pracy naukowej. Nagrodę otrzymali również: dr Jacek BIELAS za osiągnięcia organizacyjne (przygotowanie wniosku dotyczącego uruchomienia kierunku psychologii na Ignatianum) oraz dr Wojciech ARNDT z Instytutu Politologii za doktorat.

Nagroda Główna
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Feniks Złoty 2014

dla
ks. prof. Tadeusza Ślipto SJ

za imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zwłaszcza w czasach wymagających podtrzymywania trwałego kompromisu między władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a przedstawicielami PRL-u; opracowanie na nowo koncepcji etyki chrześcijańskiej, nawiązującej do osiągnięć tomizmu, personalizmu i metod racjonalnych; rzetelność, sumienność, skromność oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich i w pracy badawczej.

dr. Roman Jępakowski s.o.b.

ks. Roman Jępakowski SDB
Przewodniczący
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Antoni

dr hab. Krzysztof Nawicki
Przewodniczący Jury

